

ЗНАЧЕНИЕ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Каримова Шоира Бахтияровна

Преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7855266>

Аннотация: В статье рассматривается значение и задачи инсценирования в дошкольно-образовательных организациях, проблемы формирования и развития творческой активности детей и метода проведения занятий по инсценированию.

Ключевые слова: инсценирование, творческие способности, уровень развития, внедрение инновации, компетентность ребенка, современные методы обучения.

Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой.

В. А. Сухомлинский

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям знания, научить их читать, писать и считать, развивать способность чувствовать, думать и творить. Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность. Основная цель деятельности инсценирования в дошкольных образовательных учреждениях – дать основные умения и навыки для руководства творчеством детей в дошкольных организациях. Система дошкольного образования считается начальной стадией непрерывного образования. В связи с интенсивным развитием технологий, возникновением новейших видов творческой деятельности, появилась потребность в подготовке кадров для качественного проведения образовательно-воспитательных работ в учреждениях дошкольного образования, руководства творчеством детей и правильной его организации.

Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а игры однообразны.

Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассников, психологи часто ставят диагноз: «не доиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и воображение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы.

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и психологов. По данным Н.В. Самоукиной, в период психологической адаптации ребенка к школе у 67-69 % первоклассников возникают страхи, срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и суетливость. У детей часто отсутствуют навыки произвольного поведения, недостаточно развиты память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование,

сочинительство. Все это может дать театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространенным видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями». Творчество ребенка и взрослого имеет принципиальные различия. Для взрослого реальный результат: картина, здание, книга, самолет или ракета – то, что создано его руками и является непосредственной целью творчества. Для ребенка это лишь побочный продукт основного результата – созидания собственной личности. Рисуя, двигаясь под музыку, распевая слова, всплывающие сиюминутно, сочиняя песню на свои стихи и фантазируя перед сном, ребенок познает себя и тестирует мир, приспособлявая себя к своему окружению.

Второй особенностью детского творчества является его тотальность: оно свойственно всем без исключения детям до подросткового периода, когда вхождение во взрослое сообщество побуждает большую часть людей отказаться от приспособления путем творчества. Самый простой путь быть принятым в это сообщество – стать таким, как все. Общество крайне агрессивно по отношению ко всему, что грозит его устойчивости и постоянству. Дети могут различаться в возможностях, которыми наделила их природа в отдельных видах творческой деятельности, но само творчество – неперенный атрибут становления их личности. В заключении хочется отметить, что театр может сыграть большую роль в формировании личности ребенка. Театр учит нас видеть прекрасное в жизни и людях, заставляет сердце биться сильнее, стремиться к прекрасному и доброму. Детский спектакль – кульминация проделанной детьми, педагогами и родителями работы, это, вероятно, одна из самых замечательных возможностей остановить прекрасные мгновения жизни.

References:

1. Л.В.Пантелеева «Художественный труд в детских садах» М. 1987
2. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» М. 1990
3. Л.Т.Шанасырова «Эстетико-экологическое воспитание дошкольников» Т. 1993.
4. Сержантова Т.Б. «Оригами для всей семьи» М. 2001
5. Edited by N.F. McGinnand E.H. Epstein, New York: Lang, 1999. Frankfurt am Main; Berlin; Comparative Perspectives on the Role of Education in Democratization
6. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 334-339.
7. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in Uzbekistan." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
8. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.
9. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
10. 7. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities

with preschool children in need of inclusive education."Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

11. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual."Innovative development in the global science 2.9 (2023): 112-121.

Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age."International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.

